

MAKTAB – OILA HAMKORLIGI: ZAMONAVIY TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

*Fazliddin Shamsiddin o'g'li Abduraimov,
Termiz shahridagi Prezident maktabi
tarix va tarbiya fanlari o'qituvchisi, magistr*

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab va oila o'rtasidagi hamkorlikning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni hamda uning pedagogik jihatdan innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etilishi tahlil qilinadi. Bugungi kunda ta'lim jarayonida o'quvchi shaxsining har tomonlama rivojlanishi, uning mustaqil fikrlashi va ijtimoiy faol pozitsiyasini shakllantirishda oila va maktab o'rtasidagi uzviy hamkorlik muhim omil sanaladi. Maktab – oila aloqalarini yangi pedagogik texnologiyalar, raqamli platformalar, onlayn muloqot vositalari hamda interaktiv pedagogik yondashuvlar orqali takomillashtirish zamonaviy ta'lim talablariga mos ravishda o'quvchilarning individual rivojlanishini ta'minlaydi.

Maqolada ota-onalar bilan ishlashda innovatsion metodlardan, masalan, “ota-onalar qo'mitalari”, “pedagogik maslahat kunlari” kabi amaliy shakllardan foydalanishning samaradorligi asoslab beriladi. Shuningdek, o'qituvchi, o'quvchi va ota-onalar o'rtasidagi o'zaro ishonch, hamkorlik madaniyati va pedagogik sheriklik tamoyillari ta'lim sifatini oshirishda hal qiluvchi omil sifatida ko'rsatib o'tiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, innovatsion yondashuvlar asosida yo'lga qo'yilgan maktab-oila hamkorligi nafaqat ta'lim samaradorligini, balki o'quvchilarning ijtimoiy faolligi, kommunikativ ko'nikmalari va tarbiyaviy madaniyatini ham sezilarli darajada rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: maktab-oila hamkorligi, innovatsion yondashuvlar, raqamli ta'lim, ota-onalar ishtiroki, ta'lim sifati, zamonaviy pedagogika, maslahatlashuv uchrashuvlari, muloqot, ota-onalar yig'ilishlari.

**Сотрудничество школы и семьи:
инновационные подходы в
современном образовании**

**Фазлиддин Шамсиддин угли Абдураимов,
учитель истории, магистр,
Президентская школа в г. Термез**

Аннотация: В данной статье анализируется роль сотрудничества между школой и семьёй в современной системе образования, а также особенности его организации на основе педагогически инновационных подходов. На современном этапе важным фактором всестороннего развития личности учащегося, формирования его самостоятельного мышления и активной социальной позиции является тесное взаимодействие между семьёй и школой. Совершенствование школьно-семейных связей посредством внедрения новых педагогических технологий, цифровых платформ, онлайн-коммуникаций и интерактивных педагогических подходов обеспечивает индивидуальное развитие учащихся в соответствии с требованиями современного образования.

В статье обосновывается эффективность использования инновационных методов работы с родителями, таких как “родительские комитеты” и “дни педагогических консультаций”. Также подчёркивается, что взаимное доверие, культура сотрудничества и принципы педагогического партнёрства между учителем, учеником и родителями являются решающими факторами в повышении качества образования.

Результаты исследования показывают, что сотрудничество школы и семьи, основанное на инновационных подходах, способствует не только повышению эффективности образовательного процесса, но и развитию социальной активности, коммуникативных навыков и воспитательной культуры учащихся.

Ключевые слова: сотрудничество школы и семьи; инновационные подходы; цифровое образование; участие родителей; качество образования; современная педагогика; консультативные встречи; коммуникация; родительские собрания.

School-family collaboration: innovative approaches in modern education

Fazliddin Shamsiddin o'g'li Abduraimov,
history teacher, master's degree holder
Presidential school in Termez

Abstract: *This article analyzes the role of cooperation between school and family in the modern education system, as well as its organization based on pedagogically innovative approaches. At present, close collaboration between the family and school is considered a key factor in ensuring the all-round de-*

velopment of students' personalities, the formation of their independent thinking, and their active social position. Improving school-family relations through the application of new pedagogical technologies, digital platforms, online communication tools, and interactive pedagogical approaches contributes to the individual development of students in accordance with the requirements of modern education.

The article verifies the effectiveness of using innovative methods in working with parents, such as "Parent Committees" and "Pedagogical Consultation Days". It also emphasizes that mutual trust, a culture of cooperation, and the principles of pedagogical partnership among teachers, students, and parents serve as decisive factors in improving the quality of education.

The research results show that school-family cooperation established on the basis of innovative approaches not only increases the effectiveness of the educational process but also significantly enhances students' social activity, communicative skills, and educational culture.

Keywords: *school-family cooperation, innovative approaches, digital education, parental involvement, quality of education, modern pedagogy, consultative meetings, communication, parent-teacher meetings.*

XXI asrda ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotining eng muhim strategik yo'nalishlaridan biriga aylandi. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish, mustaqil fikrlash, ijtimoiy faollik va mas'uliyat hissini shakllantirish nafaqat maktab, balki oila bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan murakkab, tizimli pedagogik jarayon mahsulidir. Shu boisdan, **maktab va oila o'rtasidagi hamkorlik** ta'lim-tarbiya sifatini oshirishning muhim omili sifatida e'tirof etilmoqda.

Bugungi kunda jamiyatning raqamli transformatsiyasi, axborot texnologiyalarining ta'limga joriy etilishi maktab – oila aloqalarini tashkil etishda ham yangi, innovatsion yonda-

shuvlarni talab etmoqda. O'qituvchi va ot-onalar o'rtasidagi an'anaviy muloqot shakllari o'rnini endilikda **raqamli platformalar, masofaviy maslahat tizimlari** hamda **ota-onalar uchun pedagogik treninglar** kabi zamonaviy hamkorlik usullari egallab bormoqda.

Pedagogik nuqtayi nazardan qaralganda, maktab – oila hamkorligining samaradorligi o'qituvchi, ota-ona va o'quvchi o'rtasidagi **pedagogik hamkorlik**, o'zaro ishonch va bir-birini qo'llab-quvvatlash tamoyillariga asoslanadi. Innovatsion yondashuvlar bu jarayonni yanada takomillashtirib, ta'lim sifatini oshirish, bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishini ta'minlash imkonini beradi. Ta'lim jarayonida ota-onalar bilan doimiy

aloqa o'rnatish o'quv motivatsiyasini oshiradi. "Ota-ona va o'qituvchi o'rtasidagi muntazam muloqot o'quvchining o'qishga bo'lgan ijobiy munosabatini shakllantiradi" [1].

Ushbu mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, u zamonaviy ta'limda maktab va oila o'rtasidagi aloqalarni yangi bosqichga ko'tarish, o'quvchi shaxsining barkamol rivojlantirishida ota-onalar ishtirokini samarali yo'lga qo'yish masalalarini ilmiy-pedagogik asosda tahlil qiladi.

Maktab – oila hamkorligining tarixiy va zamonaviy qiyofasi

Maktab va oila o'rtasidagi hamkorlik tarixi uzoq asrlarga borib taqaladi. An'anaviy ta'lim tizimida ota-onalar va jamoatchilikning maktab faoliyatiga bevosita ishtiroki, asosan, tarbiyaviy masalalar bilan cheklangan bo'lgan. Ota-onalar farzandlarining xulq-atvori va akademik yutuqlarini kuzatib, muayyan maslahatlar berish bilan cheklanardi.

Zamonaviy ta'lim tizimi esa o'quvchilarning individual rivojlanishini ta'minlash, ularni bilimga motivatsiyalash va ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan. Shu sababli maktab – oila hamkorligi an'anaviy shakllardan innovatsion yondashuvlarga o'tgan. Bugungi kunda o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasidagi muloqot nafaqat maktab yig'ilishlari orqali, balki elektron platformalar, onlayn maslahatlar, pedagogik seminarlar va interaktiv treninglar orqali amalga oshirilmoqda.

Maktab – oila hamkorligi pedagogik sheriklik, o'zaro ishonch va hamkorlik madaniyati tamoyillariga asoslanadi. Bu hamkorlik shakllari o'quvchilarning shaxsiy, emotsional va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashga yordam beradi. Shu bilan birga, ota-onalar bilan samarali aloqalarni yo'lga qo'yish ta'lim jarayonining sifatini oshirish, bolalarning motivatsiyasi va o'z-o'zini rivojlantirishini rag'batlantirishga xizmat qiladi. "Oila va maktab hamkorligi

bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi" [2].

Tarixiy tajriba va zamonaviy yondashuvlarni uyg'unlashtirish orqali maktab va oila o'rtasidagi hamkorlik tizimi nafaqat bilim berish jarayonini, balki tarbiyaviy va ijtimoiy rivojlanish jarayonini ham samarali amalga oshirish imkonini beradi.

Maktab maqsad-vazifalari va qadriyalari bilan ota-onalarni tanishtirishning ahamiyati

Maktab – bu nafaqat bilim beruvchi muassasa, balki shaxs kamolotining ijtimoiy, ma'naviy va madaniy markazidir. Har bir ta'lim muassasasining o'ziga xos **maqsad va vazifalari**, shuningdek, o'quvchilarda shakllantirishni ko'zlagan **asosiy qadriyatlar tizimi** mavjud. Ota-onalar bu maqsad va qadriyatlarni chuqur anglab olgan taqdirdagina, ular maktab bilan bir yo'nalishda harakat qilishi, bolalarda yagona tarbiyaviy muhitni yaratishi mumkin.

Pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'quvchi shaxsining rivojlanishida **maktab va oila o'rtasidagi hamkorlik** hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Ota-onalar maktab siyosatini, ta'lim tamoyillarini, pedagogik yondashuvlarni tushunmagan holatlarda esa bola tarbiyasida qarama-qarshi ta'sirlar paydo bo'lishi ehtimoli ortadi. "Ota-ona – o'qituvchi sherikligi dasturlari o'quvchilarning akademik ko'rsatkichlarini yaxshilashga qaratilgan bo'lishi zarur" [3].

Maktab qadriyatlarini ota-onalarga tanishtirish quyidagi natijalarga olib keladi:

1. **Tarbiyaviy birlik** – maktab va oila tomondan qo'yiladigan talablarning uyg'unlashuvi;
2. **Hamkorlik va ishonch** – o'qituvchi va ota-ona o'rtasidagi ochiq muloqot, o'zaro hurmatning mustahkamlanishi;
3. **O'quvchi motivatsiyasining oshishi** – bola atrofidagi ijtimoiy muhitning bir xil ijobiy yo'nalishda bo'lishi natijasida o'qishga bo'lgan qiziqish kuchayadi;

4. **Ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish** – ota-onalar o'z farzandining ta'lim jarayonidagi ishtirokini jiddiyroq nazorat qiladi va unga mas'uliyat bilan yondashadi.

Amaliy tajriba shuni tasdiqlaydiki, ota-onalar uchun tashkil etilgan **maktab qadriyatlariga bag'ishlangan seminarlar, ochiq eshiklar kuni, ota-onalar yig'ilishlari** kabi tadbirlar maktab hamjamiyati ruhini mustahkamlaydi. Natijada, ota-onalar o'zlarini maktab hayotining to'laqonli ishtirokchisi sifatida his etadi.

Raqamli texnologiyalar va platformalarning roli

Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar maktab va oila o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Axborot-kommunikatsiya vositalari orqali o'qituvchilar va ota-onalar o'quv jarayonini kuzatish, farzandlarining yutuqlari va qiyinchiliklari haqida tezkor ma'lumot olish imkoniga ega bo'lmoqda. Shu tariqa, raqamli texnologiyalar maktab-oila aloqalarini samarali va doimiy jarayonga aylantiradi. "Oila va maktab hamkorligini mustahkamlash, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshirishda muhim ahamiyatga ega" [4].

Elektron jurnal, onlayn maslahatlar, videokonferensiyalar va pedagogik vebinarlar ota-onalar va pedagoglar o'rtasidagi muloqotning sifatini oshiradi. Bu vositalar nafaqat ta'lim jarayonini kuzatishga, balki ota-onalarni o'quvchilarning individual rivojlanish jarayoniga jalb qilishga ham xizmat qiladi. Masalan, ota-onalar elektron platformalar orqali bolalarining akademik ko'rsatkichlarini ko'rib, uy vazifalarini nazorat qilishi va zarur hollarda pedagoglar jamoasi bilan maslahatlashishi mumkin. "Tadqiqot natijalari ota-ona va o'qituvchi o'rtasidagi kuchli hamkorlik va o'quvchilarning yuqori natijalari o'rtasida sezilarli va statistik jihatdan ahamiyatli bog'liqlikni ko'rsatdi" [5].

Shu bilan birga, texnologik vositalar orqali o'quvchilar va ota-onalar o'rtasidagi kommunikatsiya mustahkamlanadi, ta'lim sifatini oshirish va ijtimoiy rivojlanishga hissa qo'shadi.

Maktab va ota-onalar o'rtasidagi kommunikatsiyani rivojlantirishda milliy, ma'naviy-ma'rifiy hamda xalqaro tadbirlarga ota-onalarni jalb etishning ahamiyati

Maktab va ota-onalar o'rtasidagi samarali kommunikatsiya ta'lim jarayonining muvaffaqiyatini belgilovchi muhim omillardan biridir. Ota-onalarning maktab hayotidagi faol ishtiroki, xususan, milliy va xalqaro tadbirlar hamda bayramlarga taklif etilishi, o'zaro ishonch, hamkorlik va ijobiy ijtimoiy muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

Birinchidan, bunday tadbirlar ota-onalarga maktabning tarbiyaviy va ma'naviy yo'nalishlari bilan yaqindan tanishish, o'quvchilarning qobiliyatlarini bevosita kuzatish imkonini beradi. Ikkinchidan, ota-onalarning ishtiroki bolalarda ijobiy motivatsiya, mas'uliyat hissi va milliy qadriyatlarga hurmat tuyg'usini mustahkamlaydi. Uchinchi tomondan, xalqaro tadbirlarda qatnashish ota-onalar va o'quvchilarning madaniyatlararo muloqot ko'nikmalarini kengaytiradi, global fikrlashni rivojlantiradi.

Shunday qilib, ota-onalarni maktabdagi milliy va xalqaro tadbirlarga jalb etish nafaqat maktab-oila-jamiyat uchligini mustahkamlaydi, balki ta'lim-tarbiyaning mazmunini boyitib, o'quvchilarda keng dunyoqarash va fuqarolik ongini shakllantirishda muhim pedagogik omil bo'lib xizmat qiladi.

Ota-onalarni ta'lim-tarbiya jarayonlariga jalb etishning ahamiyati

Maktab va oila o'rtasidagi hamkorlik zamonaviy ta'lim jarayonining eng muhim tarbiyaviy qismlaridan biridir. Pedagogik nuqtayi nazardan qaraganda, maktab faqat bilim berish

bilan cheklanmay, o‘quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ta‘minlashga xizmat qiladigan markaz sifatida faoliyat yuritadi. Shu bilan birga, ota-onalar bolalarning tarbiyasi va qadriyatlar shakllanishida birinchi va eng muhim rolni o‘ynaydilar. Maktab va ota-ona o‘rtasidagi samarali hamkorlik bu ikki muhitning uzviy birlashuvi orqali o‘quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. “Agar ota-onalar maktab bilan muloqotni ko‘paytirsalar, maktab-oila hamkorligi uchun munosib munosabat ham oshadi” [6].

Ta‘limdagi roli jihatidan, maktab-oila hamkorligi o‘quvchilarning akademik muvaffaqiyatini oshirish, ularni bilim olishga rag‘batini oshirish va ta‘lim jarayonida faol ishtirokini ta‘minlashga yordam beradi. Ota-onalar bilan muntazam muloqot, maslahatlar va birgalikdagi tadbirlar o‘quvchilarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshiradi, ularning intellektual qobiliyatlarini rivojlantiradi hamda pedagogik jarayonni boyitadi. “Ota-onalar maktab faoliyatida faol bo‘lganda o‘quv natijalari sezilarli darajada yaxshilanadi” [7].

1-rasm. “Farzandim bilan bir kun” loyihasida ishtirok etib, maktab hayoti va dars jarayonlari bilan tanishayotgan ota-onalar.

2-rasm. Maktabga yangi qabul qilingan o‘quvchilarning ota-onalari bilan “Ilk uchrashuv, samimiy muloqot va samarali hamkorlik” mavzusidagi pedagogik-psixologik yig‘ilish.

Shaxsiy va ijtimoiy rivojlanish nuqtayi nazaridan, ota-ona ishtirokidagi ta'lim muhitida o'quvchilar ijtimoiy ko'nikmalarni tezroq egallaydi, kommunikativ va emotsional qobiliyatlari shakllanadi. Maktab va oila o'rtasidagi samarali hamkorlik bolalarda mas'uliyat, mehnatsevarlik, hurmat va hamkorlik kabi ijtimoiy qadriyatlarning rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu tariqa, pedagogik jarayon faqat bilim berishdan iborat bo'lmay, bolalarning shaxsiy, axloqiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlovchi tizim sifatida shakllanadi.

Hamkorlik samaradorligini baholash va monitoring qilish

Maktab va oila o'rtasidagi hamkorlikning samaradorligini aniqlash zamonaviy ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega. Pedagogik jihatdan samaradorlikni baholash nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki ota-onalar va o'quvchilar bilan muloqotning sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Hamkorlik samaradorligini baholashning birinchi bosqichi – indikatorlar va mezonlarni

aniqlashdir. Bu mezonlarga o'quvchilarning akademik yutuqlari, uy vazifalarini bajarishdagi faolligi, ota-onalar bilan o'tkazilgan uchrashuvlar soni va sifatiga oid ko'rsatkichlar kiradi. Shu bilan birga, o'qituvchilar va ota-onalar orasidagi muloqotning samaradorligi, ota-onalarning pedagogik jarayonga jalb qilinishi va farzandlarning ijtimoiy rivojlanish darajasi ham baholanishi kerak.

Monitoring jarayoni muntazam ravishda amalga oshirilganda, hamkorlikning zaif va kuchli tomonlarini aniqlash, pedagogik strategiyalarni optimallashtirish va ota-onalarni faolroq jalb qilish imkonini beradi. Masalan, elektron platformalar orqali o'quvchilarning yutuqlari va muammolari haqida doimiy axborot olish, ota-onalar bilan tezkor maslahatlar tashkil etish samaradorlikni oshiradi. "Ota-onalarning faol ishtiroki o'qituvchilarning ishga nisbatan ijobiy munosabatini kuchaytiradi" [8].

Shuningdek, ota-onalarning fikr-mulohazalari, so'rovnomalar va intervyular orqali hamkorlik jarayonini baholash pedagogik qarorlar qabul qilishda muhim rol o'ynaydi. Shu tariqa,

3-rasm. Maktab o'zining rasmiy elektron pochta orqali ota-onalar bilan aloqa o'rnatganligi

samaradorlikni baholash va monitoring qilish maktab-oila hamkorligini tizimli, shaffof va uzluksiz rivojlantirishga xizmat qiladi, ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishini ta'minlash imkonini beradi.

Maktab-oila hamkorligini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar

Zamonaviy ta'lim jarayonida maktab va oila o'rtasidagi hamkorlikni yanada samarali tashkil etish uchun bir qator pedagogik va innovatsion tavsiyalarni amalga oshirish muhimdir.

Birinchidan, maktablar ota-onalarni ta'lim jarayoniga muntazam jalb qilish tizimini yaratishi kerak. Bu doimiy uchrashuvlar, pedagogik seminarlar, ota-ona qo'mitalari va masofaviy maslahatlar orqali amalga oshiriladi. Ota-onalarni faollikka jalb qilish bolalarning motivatsiyasini oshiradi va ta'lim jarayonining sifatini yaxshilaydi.

Ikkinchidan, maktab o'z maqsad, vazifa va qadriyatlarini bilan ota-onalarni yaqindan tanishtirishi lozim.

Uchinchidan, raqamli texnologiyalarni keng qo'llash tavsiya etiladi. Elektron jurnal, masofaviy platformalar va videokonferensiyalar yordamida ota-onalar farzandlarining akademik yutuqlari va ijtimoiy rivojlanishini doimiy kuzatishi, pedagoglar bilan tezkor muloqot o'rnatishi mumkin.

To'rtinchidan, o'quv yili boshlanishidan oldin har bir maktab ota-onalar bilan ishlashda yillik reja ishlab chiqishi va ota-onalarni ushbu reja bilan tanishtirishi lozim.

Beshinchidan, maktab va oila o'rtasidagi hamkorlikni baholash tizimi joriy etilishi lozim. Ota-onalarning fikr-mulohazalari, so'rovnomalari va monitoring natijalari asosida pedagogik jarayonni optimallashtirish va innovatsion yondashuvlarni yanada rivojlantirish mumkin.

Oltinchidan, ota-onalar nafaqat umumiy yig'ilishlarga, balkim *"Farzandim bilan bir*

kun" loyihalar orqali individual suhbatlar tashkil etish maqsadga muvofiq.

Yettinchidan, ota-onalar uchun treninglar, seminarlar va amaliy mashg'ulotlar tashkil etishni tavsiya etamiz. Bu farzandlar shaxsiy, ijtimoiy va emotsional rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Sakkizinchidan, maktab ota-onalarning maktab bilan qanday aloqaga kirishi bayon etilgan yo'riqnomalar, qo'llanmalar ishlab chiqishi kerak. (Masalan, javob olish tartibi, maktabga qabul qilish yoki boshqa maktabga o'tkazish, qaysi masalada kimga qay tartibda murojaat qilish qoidalari kabi).

To'qqizinchidan, maktabda tashkil etiladigan turli tadbirlarga ota-onalarni ham jalb etish katta ahamiyat kasb etadi.

O'ninchidan, maktab pedagogik jamoadan ota-onalar bilan ishlovchi ko'ngilli kreativ jamoa tuzishi va bu jamoa o'quv yili davomida ota-onalar bilan uchrashuvlarga puxta va sifatli hozirlik ko'rib borishi kerak.

Natijada, maktab-oila hamkorligini rivojlantirish bo'yicha ushbu tavsiyalar pedagogik jarayonni interaktiv, samarali va innovatsion shaklda tashkil etishga imkon beradi, bolalarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlaydi hamda ta'lim sifatini oshiradi.

Maktab va oila o'rtasidagi hamkorlik zamonaviy ta'limning samarali faoliyatini ta'minlovchi eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onalar bilan uzviy va samarali aloqalar bolalarning shaxsiy, ijtimoiy va akademik rivojlanishiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Pedagogik nuqtayi nazardan, maktab-oila hamkorligi nafaqat bilim berish jarayonini qo'llab-quvvatlaydi, balki bolalarning mas'uliyat, mehnatsevarlik, hurmat va hamkorlik kabi ijtimoiy qadriyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Zamonaviy ta'lim sharoitida innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalar va interaktiv platformalar maktab-oila aloqalarini

yanada samarali, uzluksiz va shaffof qilish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, samaradorlikni baholash va monitoring qilish tizimlari pedagogik qarorlar qabul qilish, ota-onalarni ta'lim jarayoniga faol jalb qilish va o'quvchilarning individual rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Natijada, maktab-oila hamkorligini rivoj-

lantirish bo'yicha tavsiyalarni amalga oshirish pedagogik jarayonning sifatini oshiradi, o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytiradi va ularning shaxsiy hamda ijtimoiy rivojlanishini ta'minlaydi. Shu tariqa, maktab va oila o'rtasidagi samarali hamkorlik zamonaviy ta'limning ajralmas qismi sifatida o'zini namoyon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ashfaq O., Sami, A., Yousaf H. Parent-Teacher Collaboration and its Effect on Student's Achievement. *Pakistan Social Sciences Review*, 8(2), April-June 2024.
2. Bierman K. L., Sheridan S.M. *Family-School Partnerships During the Early School Years: Advancing Science to Influence Practice*. – Cham: Springer International Publishing, 2022.
3. Luna R., Del Valle J. Role of Parent-Teacher Partnership in Learners' Academic Performance. *International Journal of Educational Management and Development Studies*. 2023, 4(2). 41-63 b.
4. Maydonova S. O'quvchilarning kitobxonlikka bo'lgan qiziqishini oshirishda oila va maktab o'rtasidagi hamkorlikning innovatsion usullari. 2025, 5(S/7), 249-253.
5. Ashfaq O., Sami A., Yousaf H. Parent-Teacher Collaboration and its Effect on Student's Achievement at Pre-School Level. *Pakistan Social Sciences Review*. 2024, 8(2). – 386-399 p.
6. Ergin D.Y., Dogan C., Cayak S. Parent-school collaboration based on the frequency of visits to their child's school. *Asian Journal of Education and Training*. 2024, 10(2). 81-88 p.
7. Malatji M. J. Implications of parent-teacher collaboration for learners' academic performance in the Foundation Phase. *Journal of Educational Studies*. 2021, 20(1). 22-37 p.
8. Pennington S.E., Tang J.H., Divoll K., Correll P. A Scoping Literature Review on Parent Interactions with Teachers and School Environments at the Middle Level. *Education Sciences*. 2024, 14(12). – P 1364.